

SPECIFIKA PŘEDBĚŽNÉHO ŘÍZENÍ VE VĚCI OCHRANY PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ ČR, ANEB NABÍZÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA TÝRANÉ OSOBE DOSTATEČNOU POMOC?¹

Mgr. Radka Zálešáková

Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta

radka.zalesakova01@upol.cz

<https://doi.org/10.33542/KDS22-0098-1-01>

Abstrakt

Příspěvek se zabývá procesními specifiky předběžného řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí v právní úpravě České republiky, kdy jeho cílem je zejména posoudit dostatečnost a efektivitu právní úpravy předběžných opatření při poskytnutí ochrany osobě ohrožené domácím násilím. Pro dosažení tohoto cíle je pak využito komparace s německou právní úpravou.

Abstract

The article deals with the procedural specifics of preliminary proceedings in the matter of protection against domestic violence in the Czech legislation, where its aim is to assess the sufficiency and effectiveness of the legal regulation of preliminary measures in providing protection to a person threatened by domestic violence. In order to achieve this objective, a comparison with German legislation is then used.

Klíčová slova: Předběžná řízení, Předběžná opatření, domácí násilí, ochrana před domácím násilím, rodina, násilí v rodině

Key words: Interim proceedings, Interim measures, domestic violence, protection against domestic violence, family, family violence

Úvodem

Předběžné opatření je právní institut, jehož úkolem je zajistit ochranu právům účastníků řízení za situace, kdy není možné z důvodu nezbytnosti zatímní úpravy vyčkat na rozhodnutí soudu ve věci samé. Obecná právní úprava předběžných opatření je v českém právním řádu upravena v § 74 an. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“). Předběžná opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí jsou však speciálním druhem předběžného opatření, řízení o něm je ve vztahu k řízením o vydání předběžného opatření dle § 74 an. o. s. ř. řízením zvláštním. Právní úprava tohoto předběžného opatření je obsažena v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen „z. ř. s.“), konkrétně v § 400 an. z. ř. s. Vzájemný vztah těchto dvou právních předpisů je upraven v § 1 odst. 3 a 4 z. ř. s., které výslovně uvádí, že nestanoví-li z. ř. s. jinak, použije se o. s. ř., a dále nevyplývá-li z povahy jednotlivých ustanovení z. ř. s. něco jiného, použijí se ustanovení tohoto zákona vedle o. s. ř. Procesní úprava ve věcech domácího násilí je provázána s hmotněprávními ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o. z.“) týkající se ochrany osobnosti (§ 81 an. o. z.) a ochrany proti domácímu násilí (§ 751-753 o. z.).

¹ Tento příspěvek vznikl v rámci grantového projektu Studentské grantové soutěže IGA, reg. č. IGA_PF_2022_018.

Obecným účelem předběžných opatření je ochránit osoby před újmou, která jim bezprostředně hrozí, případně zabezpečit výkon soudního rozhodnutí (§ 74 o. s. ř.). Obzvláště důležité, troufám si říct i nejdůležitější, jsou z pohledu závažnosti hrozící újmy, předběžná opatření týkající se úpravy poměrů nezletilých dětí, a dále také právě předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí, neb právě v těchto případech může hrozit újma nejcitelnější, kdy může dojít až k ohrožení zdraví či života osoby, jejíž ochranu je prostřednictvím předběžného opatření nutno zajistit. K účelu předběžného opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí se vyjádřil i Ústavní soud, který jej vymezil jako poskytnutí včasné a prozatímní ochrany (životu, zdraví, svobody či důstojnosti) ohrožené osobě, případně jejím blízkým proti škodlivému chování násilné osoby s nimi žijící ve společné domácnosti, které z důvodu tělesného nebo duševního násilí vůči navrhovateli nebo jinému, kdo ve společné domácnosti žije, učinilo společné bydlení nesnesitelným².

Právě citlivost a závažnost těchto předběžných opatření by měl zákonodárce zohlednit. Cílem tohoto příspěvku je seznámit čtenáře se specifiky předběžných opatření dle § 400 an. o. s. ř. týkajících se domácího násilí a posoudit jejich dostatečnost ve smyslu přístupnosti ochrany lidských hodnot při současném vyvážení ochrany proti zneužití tohoto institutu. K dosažení tohoto vytyčeného cíle považuji za vhodné srovnání české právní úpravy s právní úpravou německou. Německá procesní úprava ochrany před domácím násilím je zakotvena v německém exekučním řádě³ (dále jen „EO“). Ochrana osoby před domácím násilím je jedním ze zajišťujících prostředků dle § 382 EO.

1. Domácí násilí

Český právní řád ušel v otázce problematiky domácího násilí již dlouhou cestu, a troufám si říct, že správný směrem.⁴ Je však tato cesta již na svém konci? Z § 402 z. ř. s., jež upravuje náležitosti návrhu na vydání předběžného opatření, je zřejmé, na jaké situace tato právní úprava dopadá, resp. jaké osoby má chránit. Zájmová osoba je ta, jejíž společné bydlení s další osobou v domě nebo bytě, ve kterém se nachází jejich společná domácnost, je nesnesitelné z důvodu tělesného nebo duševního násilí vůči této osobě, nebo někomu jinému, kdo ve společné domácnosti žije. Druhou situací je pak, vedle domácího násilí, tzv. stalking, tedy nežádoucí sledování nebo obtěžování. Předběžné řízení ve věcech ochrany proti domácímu násilí slouží k ochraně ohrožené osoby a současně k prozatímní úpravě poměrů mezi ohroženou osobou a agresorem. Právní úprava není omezena pouze na případy domácího násilí mezi manžely, ale užije se i na osoby s manžely spolužijící (typicky jejich děti), ale i na další osoby, které spolu bydlí, např. rodiče a děti, prarodiče a vnoučata či nesezdané partnery.⁵ V § 402 odst. 1 z. ř. s. je tedy patrné rozdělení právní úpravy na dvě linie, kdy jednou je ochrana před domácím násilím a druhou je ochrana před stalkingem. Stejně tak je i německá právní úprava ochrany před domácím násilím rozdělena na dvě oblasti, když krom domácího násilí jako takového EO dále v § 382d rovněž upravuje soudní ochranu proti zásahům do soukromí (stalking, nebezpečné sledování). Tento příspěvek se však nebude vzhledem k jeho omezenému rozsahu dále podrobněji zabývat stalkingem, ale bude zaměřen pouze na samotné domácí násilí.

² Usnesení Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 3512/14 ze dne 16. 12. 2014

³ Gesetz vom 27. Mai 1896, über das Exekutions- und Sicherungsverfahren (Exekutionsordnung – EO).

⁴ K tomuto viz blíže např. ČUHELOVÁ, Kateřina. In: MELZER, Filip, TÉGL, Petr, a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek IV. § 655-975. 1. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 693-694, ISBN 978-80-7502-004-8, nebo také KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, Dávid, Radovan. Rodinné bydlení a domácí násilí. Právní fórum, ISSN 1214-7966, 2008, c□. 10, s. 429-436.

⁵ TRNĚNÁ, Klára. In: SVOBODA, Karel, a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 806, ISBN 978-80-7400-788-0

Pro účely tohoto příspěvku je nutno alespoň základně vymezit důležité pojmy. Pokud jde o základní definici domácího násilí, tak tato není v českém právním řádu k nalezení, a stejně tomu tak bylo i v minulosti. Na vůbec první vymezení domácího násilí můžeme narazit v důvodové zprávě k zákonu č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím. „*Domácí násilí je označení pro násilné jednání, kterým dochází k nebezpečnému útoku proti životu, zdraví, svobodě nebo lidské důstojnosti, a to v bytě nebo domě společně obývaném násilnou osobou i osobou, proti níž takový útok směřuje. Domácím násilím se rozumí opakované násilné jednání nebo opakované vyhrožování násilným jednáním, v důsledku kterého dochází nebo hrozí, že dojde, k nebezpečnému útoku proti životu, zdraví, svobodě nebo lidské důstojnosti, mezi osobami, které jsou či byli spolu v intimním, rodinném či jiném obdobném vztahu a žijí ve společně obývaném bytě nebo domě. V rámci domácího násilí lze jednoznačně identifikovat osobu násilnou i osobu ohroženou, proti níž takové útoky nebo výhrůžky útokem směřují.*“⁶ Za definici domácího násilí lze považovat i např. definici, kterou formulovala Rada Evropy v roce 1985: „*Násilné chování v rodině zahrnuje jakýkoliv čin nebo opomenutí, spáchané v rámci rodiny některým z jejich členů, které podkopávají život, tělesnou a duševní integritu, nebo svobodu jiného člena stejné rodiny, nebo vážné poškozují rozvoj jeho osobnosti.*“⁷ Z uvedeného lze tedy vymezit určité charakteristické znaky domácího násilí:

1. přítomnost některé z forem násilí mezi osobami žijícími ve společném obydlí
2. dlouhodobost (cyklus násilí se opakuje: růst napětí – násilný incident – zklidnění)
3. jasně rozpoznatelné role (lze rozlišit násilnou a ohroženou osobu, vzájemné postavení je nerovné a role se v průběhu incidentů nemění)
4. nárůst intenzity násilí (lze pozorovat, že incidenty jsou častější a krutější nebo hrozí, že se tak stane).⁸

Eskalaci násilí však lze spíše považovat za podpurný znak, neboť postupem času bylo zjištěno, že ve všech případech domácího násilí k eskalaci nedochází, a to v tom smyslu, že by násilník postupoval od lehčího násilí k těžšímu, či od duševního k fyzickému (dle mého názoru však nelze paušálně označit duševní násilí za lehčí formu domácího násilí).⁹

Jak je uvedeno výše, domácí násilí může mít dvě hlavní formy, a to tělesné násilí a duševní násilí. Mám za to, že pojem tělesné násilí není nutno dále vymezovat. Duševní násilí pak může spočívat v citovém vydírání, ponižování, vyhrožování, zastrašování, ukládání nesmyslných příkazů vedoucích k vyčerpání osoby a prohloubení pocitu závislosti osoby na agresorovi, izolace osoby od okolí prostřednictvím nadměrné kontroly, zadržování peněz atp.¹⁰ Mezi těmito dvěma hlavními formami domácího násilí lze dále konkrétněji rozlišovat násilí fyzické, psychické, sexuální, sociální a ekonomické.¹¹

Jak již bylo naznačeno, mám za to, že zákon by měl na citlivost celé situace adekvátně reagovat a celý proces domáhání se ochrany práv tomu přizpůsobit. Důraz by měl být dán zejména na rychlost řízení a jeho přístupnost. Na pomyslné misce vah však proti tomuto stojí důraz na řádné vylíčení skutkových okolností tak, aby nedošlo ani k újmě na právech osoby, proti které předběžné opatření směřuje, např. za situace šikanózního návrhu.

⁶ Důvodová zpráva k zákonu č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím

⁷ HRUŠÁKOVÁ, Milana. In: HRUŠÁKOVÁ, Milana, a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655–975). 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 417, ISBN 978-80-7400-795-8

⁸ Čl. 1 písm. a) METODICKÉ PŘÍRUČKY č. 1/2010 ředitele ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky k realizaci závazného pokynu policejního prezidenta č. 166/2009 o provádění vykazání

⁹ ČUHELOVÁ, Kateřina. In: ŠÍNOVÁ, Renáta, a kol. Řízení ve věcech rodinněprávních v České republice, Slovenské republice a Německu a jejich aktuální problémy. Praha: Leges, 2010, s. 94. ISBN 978-80-8721-250-9

¹⁰ HRUŠÁKOVÁ, Milana. In: HRUŠÁKOVÁ, Milana, a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655–975). 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 417, ISBN 978-80-7400-795-8

¹¹ HAMPEL, Petr, a kol. Domácí násilí, Soudce, ISSN 1211-5347, 2013, č. 3, s. 11

2. Postup před podáním předběžného opatření

Primární institut, prostřednictvím kterého se může ohrožená osoba domoci své ochrany před násilnou osobou, je vykázaní dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (dále jen „ZPČR“). Právní úpravě vykázaní je věnována hlava VII, konkrétně §§ 44 – 47 ZPČR. Vykázaní lze vymezit jako využití oprávnění policisty, na základě, něhož je násilná osoba povinna na dobu 10 dnů opustit společné obydlí a jeho bezprostřední okolí, zdržet se vstupu na tato místa (teritoriální ochrana)¹² a zdržet se styku nebo navazování kontaktu s ohroženou osobou (personální ochrana)^{13 14}.

Deset dní je doba, která má ohrožené osobě zajistit ochranu před násilníkem a zároveň dostatečný prostor k učinění úkonů potřebných k zajištění potřebných záležitostí tak, aby bylo zamezeno dalšímu negativnímu vlivu násilné osoby na osobu ohroženou (např. podání návrhu na vydání předběžného opatření či návrhu na rozvod manželství, nalezení nového bydlení atp.). Doba deseti dnů počíná běžet dnem provedení vykázaní a nelze ji zkrátit ani se souhlasem ohrožené osoby. Doba trvání vykázaní se nezkrátí ani v případě, pokud je v této době vydáno předběžné opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí spočívající v tom, že je odpůrci zakázáno zdržovat se ve společném obydlí nebo do něj vstupovat. V takovém případě se postupuje dle § 408 odst. 2 z. ř. s. a doba trvání předběžného opatření se prodlouží o dobu vykázaní, jež do vykonatelnosti předběžného opatření neuplynula. Policista ve lhůtě 3 dnů od vykázaní provede kontrolu, zda vykázaná osoba dodržuje povinnosti vyplývající z vykázaní (§ 47 odst. 4 ZPČR). ZPČR poté stanoví další práva a povinnosti zejména vykázané osoby a také postup příslušníků Policie ČR.

Vykázaní nepodléhá žádné poplatkové povinnosti a pro samotné vykázaní násilné osoby Policii ČR postačí důvodný předpoklad závadového jednání vůči ohrožené osobě (§ 44 ZPČR), není tedy nutno v tomto směru činit žádné dokazování.

3. Předpoklady nařízení předběžného opatření podle § 400 ZŘS

Pokud je nutno teritoriálně i personálně zabezpečit týranou osobu na dobu delší, než je doba, po kterou je účinné vykázaní, nemá ohrožená osoba většinou jinou možnost než se vydat cestou předběžného opatření dle § 400 an. z. ř. s. K rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření je dle § 3 odst. 1 věcně příslušný okresní soud, místně příslušným je obecný soud navrhovatele (§ 400 z. ř. s.), typicky se tedy jedná o okresní soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště, zde se dále podrobněji užití pravidla dle § 85 a násl. o. s. ř. Předběžné opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí je možné vydat jen na návrh (§ 401 z. ř. s.), je zde tedy výslovně vyloučena možnost nařídit tento druh předběžného řízení i bez návrhu, tzv. *ex officio*. Podle § 11 odst. 2 písm. p) zákona č. 549/1991, o soudních poplatcích je návrh na vydání předběžného opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí osvobozen od soudního poplatku, ale je-li takové předběžné opatření vydáno, zaváže soud dle položky 5 sazebníku k zaplacení soudního poplatku ve výši 1 000 Kč odpůrce. Dále dle § 12 odst. 3 z. ř. s. není požadováno složení jistoty, která je pro předběžná řízení typická (§ 75b o. s. ř.).

Účastníky řízení jsou tedy navrhovatel a odpůrce, případně osoba, vůči níž násilí směřuje (§ 6 odst. 2 ve spojení § 403 odst. 1 z. ř. s.), z dikce tohoto ustanovení je tedy zřejmé, že podání návrhu není omezeno pouze na ohroženou osobu. Odborná veřejnost vede na téma legitimity k podání návrhu na vydání předběžného opatření ve věcech domácího násilí hojně

¹²§ 44 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

¹³§ 45 odst. 1 písm. c) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

¹⁴Čl. 1 písm. i) METODICKÉ PŘÍRUČKY č. 1/2010 ředitele ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky k realizaci závazného pokynu policejního prezidenta č. 166/2009 o provádění vykázaní

diskuse.¹⁵ Dle Svobody by § 403 odst. 1 z. ř. s. měl být novelizován tak, že právo domáhat se ochrany před domácím násilím by mělo být přiznáno pouze osobě, která je domácím násilím vystavena. Hlavním jeho argumentem pro tento názor je, že se § 403 odst. 1 z. ř. s. vymyká standardům soukromého práva, pro které je typické, že svá práva si hájí především ten, komu je do těchto práv zasahováno.¹⁶ Této otázce se věnuje také komentářová literatura: „*Navrhovatelem v řízení ve věci ochrany před domácím násilím může být: a) manžel dotčený domácím násilím, přičemž výraz „dotčený“ zahrnuje jak případy, kdy je domácí násilí páčáno přímo na něm, tak i případy, kdy je dotčen páčáním násilí na jiné osobě žijící spolu s ním a násilníkem v rodinné domácnosti (srov. § 751 odst. 1 o. z.), b) rozvedený manžel dotčený domácím násilím (srov. § 751 odst. 2 o. z.), c) jiná osoba žijící s manžely nebo rozvedenými manžely v domácnosti dotčená domácím násilím (srov. § 753 o. z.); i na tomto místě je třeba upozornit na to, že se právní teorie neshoduje v odpovědi na otázku, zda se tato osoba může domáhat ochrany před domácím násilím pouze tehdy, je-li páčáno přímo na ní, anebo může návrhem vystoupit i na obranu jiné osoby žijící ve společné domácnosti; restriktivní výklad by znamenal nedostatek aktivní věcné legitimace a zamítnutí návrhu, pročez lze takovému návrhovateli z procesní opatrnosti doporučit, aby o skutečnostech rozhodných pro podání návrhu vyrozuměl státní zastupitelství, d) jiná osoba (bez zřetele k manželskému svazku) žijící ve společném bydlení s osobou násilníka, dotčená domácím násilím (podle § 3021 ObčZ).*“¹⁷ Ohledně této problematiky mám však za to, že by na dané ustanovení mělo být pohlíženo z hlediska toho, co je ve svém důsledku primárním cílem dané právní úpravy, a totiž ochránit návrhovatele, který domácím násilím trpí (nikoliv vůči němuž domácí násilí přímo směřuje). K tomuto se blíže vyjadřuje Čuhelová, s níž sdílím stejný názor, v tom smyslu, že pokud bychom § 403 odst. 1 z. ř. s. vykládali restriktivně, neposkytoval by zákon ochranu např. dítěti, které by sice bylo svědkem domácího násilí mezi svými rodiči, avšak nemohlo by se účinně dovolat ochrany svého rodiče, přičemž domácím násilím by jistě i samo trpělo, i přesto, že by domácí násilí nesměřovalo přímo proti němu.¹⁸ Lze tedy shrnout, že při posuzování aktivní věcné legitimace nutno postupovat spíše permissivně a vzít v úvahu jak § 751 o. z. ve spojení s § 753 o. z., tak i § 3021 o. z., který stanoví, že § 751 a § 753 se použijí také v případě, společného bydlení jiných osob, než jsou manželé.¹⁹ Zákon dále v § 403 odst. 3 z. ř. s. řeší situaci, kdy je návrhovatelem nezletilá osoba starší 16 let, které přiznává plnou procesní způsobilost, a v odst. 2 citovaného ustanovení je pamatováno i na osoby mladší 16 let či osoby omezené ve svéprávnosti, kdy pokud návrhovatelem nezletilý, podává jeho jménem návrh zákonný zástupce, orgán sociálně-právní ochrany dětí nebo advokát na základě plné moci, pokud má nezletilý pro udělení plné moci přiměřenou rozumovou a volní vyspělost. Je-li návrhovatelem osoba, jejíž svéprávnost byla ve věcech, o něž v řízení jde, omezena, podává jejím jménem návrh opatrovník nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Podaný návrh na vydání předběžného opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí se vždy na vědomí zasílá státnímu zastupitelství. Dle § 8 odst. 1 písm. c) z. ř. s. je státní zastupitelství oprávněno ke vstupu do řízení, ostatně tak jako k podání návrhu na vydání

¹⁵ Viz srov. HAMULÁKOVÁ, Klára, KŘIVÁČKOVÁ, Jana. In SVOBODA, Karel a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 758. ISBN 978-80-7400-297-7. ČUHELOVÁ, Kateřina. In LAVICKÝ, Petr a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Řízení nesporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s. 2015, s. 685-686, ISBN 978-80-7478-869-7.

¹⁶ SVOBODA, Karel. K nové úpravě práva na ochranu před domácím násilím (1.), Právo, ISSN 1212-866X, 2014, č. 7, s. 8

¹⁷ ŠIMÁNOVÁ, Hana. In GRIVNA, Tomáš, a kol. Oběti trestných činů. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 688-689, ISBN 978-80-7400-793-4.

¹⁸ ČUHELOVÁ, Kateřina. In MELZER, Filip, TĚGL, Petr, a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek IV. § 655-975. 1. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 696, ISBN 978-80-7502-004-8

¹⁹ Tamtéž, s. 695.

daného předběžného opatření dle § 8 odst. 2 za použití § 8 odst. 1 písm. c) z. ř. s., pokud státní zastupitelství svého práva využije a do řízení vstoupí, stane se samostatným procesním subjektem, nikoliv tedy jeho účastníkem. Státní zastupitelství je v řízení oprávněno ke všem úkonům, které může učinit účastník řízení, vyjme těch úkonů, které zákon přiznává pouze účastníku řízení (§ 35 odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 1 odst. 4 z. ř. s.²⁰).²¹ V německé právní úpravě je postup soudu po podání příslušného předběžného opatření upraven ještě podrobněji a dá se říct i přísněji, když dle § 382h EO má soud, u kterého byl podán návrh na vydání předběžného opatření, povinnost neprodleně o podání informovat místně příslušný bezpečnostní úřad (policii), jakož i o jeho rozsahu a případném zpětvzetí. Dále musí soud informovat na území obce, pro kterou je krajské policejní ředitelství zároveň bezpečnostním orgánem prvního stupně, krajské policejní ředitelství, jinak místně příslušný okresní správní orgán jako bezpečnostní orgán, a místně příslušný orgán péče o děti a mládež, jakož i opatrovnický soud, pokud je jedna ze stran nezletilá nebo pokud je ze spisu zřejmé, že v bytě, na který se vztahuje předběžné opatření, žije nezletilá osoba.

Opačným pohledem se lze dále věnovat pasivní věcné legitimaci. Na základě shora uvedeného lze uzavřít, že pasivně věcně legitimován je nejen manžel – násilník, ale také rozvedený manžel nebo také jiná osoba, která se dopouští domácího násilí na osobě, se kterou bydlí v rodinné domácnosti či jinde (§§ 751, 753, 3021 o. z.).²²

Soud musí o návrhu na vydání předběžného opatření, které má poskytnout ochranu proti domácímu násilí, rozhodnout do 48 hodin od jeho podání soudu (§ 404 z. ř. s.). Obecně je tedy nutné přesný okamžik podání návrhu zaznamenat. Jedná se o lhůtu poměrně krátkou, avšak povaha věci si to vyžaduje, není přitom rozhodné, zda konec lhůty připadá na den pracovního klidu. Neznamena to však, že by soud nemohl o podaném návrhu rozhodnout i dříve. Lhůta 48 hodin je nejzazší termín pro rozhodnutí, je povinností soudce, aby o tomto návrhu rozhodl prioritně, a to i přes to, že lhůtu můžeme označit za pořádkovou, neb zákon s jejím nedodržením nespojuje žádné procesní důsledky, krom obecných dopadů spočívajících v kárné odpovědnosti soudce či odpovědnosti státu za nesprávný úřední postup.²³ S ohledem na takto krátkou lhůtu rozhoduje soud o předběžném opatření bez jednání.

Pro úspěšný návrh na vydání předběžného opatření je krom výše popsaného zapotřebí, aby návrh splňoval i další náležitosti. Vedle obecných náležitostí pro písemná podání adresovaná soudu obsažených v § 42 odst. 4 o. s. ř. a obecných náležitostí každého návrhu na vydání předběžného opatření dle § 75 odst. 2 o. s. ř., musí navrhovatel v návrhu vylíčit skutečnosti, které osvědčují, že je společné bydlení navrhovatele a odpůrce v domě nebo bytě, ve které se nachází společná domácnost, pro navrhovatele nesnesitelné z důvodu tělesného nebo duševního násilí vůči navrhovateli nebo jinému, kdo ve společné domácnosti žije (§ 402 odst. 1 z. ř. s.). Z uvedeného „skutečností, které osvědčují“, je patrná nižší míra důkazního standardu, kdy navrhovateli postačí, aby tvrzené skutečnosti osvědčil, nikoliv prokázal. V podstatě se pak jedná o reflexi hmotněprávní úpravy obsažené v § 751 až 753 o. z. Nutno si uvědomit, že objasnění oproti dokazování může vést k méně kvalitnímu výsledku, pokud se týká objektivizace skutkového stavu. Pro dosažení jistoty o skutkovém stavu tak ve věcech vydání předběžného opatření ve věci ochrany před domácím násilím, postačí, pokud se objasňovaná skutečnost stane hodnověrnou. Objasnění tvrzených skutečností tak nejčastěji činí soudce ve své kanceláři pomocí předložených listin. Nižší míru

²⁰ Státní zastupitelství tak není např. oprávněno vzít zpět návrh na zahájení řízení či uzavřít dohodu o předmětu řízení.

²¹ LEVÝ, Jiří. In: SVOBODA, Karel a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 16. ISBN 978-80-7400-788-0

²² Tamtéž, s. 696.

²³ JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha III (Zvláštní řízení soudní). 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 846. ISBN 978-80-7598-372-5

jistoty zkoumaných skutečností zákonodárce předpokládá, za osvědčenou lze zpravidla pokládat skutečnost, která se odehrála s pravděpodobností převyšující 50 %.²⁴ Zákonodárce v tomto případě náležitě zohlednil obtížnost celé situace (strach a stres navrhovatele, časová tíseň) a přizpůsobil tomu i rozsah důkazní zátěže pro navrhovatele. Pro osvědčení tvrzených skutečností je tedy vhodné k návrhu na vydání předběžného opatření doložit i listiny, kterých se navrhovatel dovolává, v tomto případě to mohou typicky být lékařské zprávy o zranění ohrožené osoby, záznamy Policie ČR o provedených úkonech, komunikace mezi navrhovatelem a odpůrcem či čestná prohlášení svědků.²⁵

Pokud návrh neobsahuje všechny výše uvedené skutečnosti a z těchto důvodů o něm nelze kvalifikovaně rozhodnout, soud vyzve navrhovatele vhodným způsobem, aby návrh v potřebném rozsahu doplnil a současně ho poučí o důsledcích nedoplnění této výzvy (§ 402 odst. 2 věta první z. ř. s.). Vzhledem ke krátké lhůtě pro vydání rozhodnutí, není možné vyzvat navrhovatele k doplnění skutečností prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, ale je nutno přistoupit k efektivnějšímu způsobu komunikace. Soudu a ostatně i navrhovateli by mohlo v tomto směru nejvíce pomoci založení datové schránky navrhovatelem, v každém případě by však měl navrhovatel opatřit návrh na vydání předběžného opatření svým telefonním číslem, další možností, kterou může pak soud využít je doručování prostřednictvím soudního vykonavatele či justiční stráže. Pokud návrh nebude ve lhůtě určené pro rozhodnutí náležitě doplněn, soud jej odmítne (§ 402 odst. 2 věta druhá z. ř. s.).

Ust. § 405 odst. 1 z. ř. s. upravuje demonstrativní výčet povinností, které může soud při vydání předběžného opatření odpůrci uložit, zejména se jedná o zajištění územní a osobní ochrany ohrožené osoby, tzn. nevstupovat do bezprostředního okolí společné domácnosti a navrhovatele, žádným způsobem navrhovatele nekontaktovat. Z těchto povinností může soud odpůrci stanovit výjimky, a to s ohledem k jeho oprávněným zájmům (§ 405 odst. 3 z. ř. s.). V tomto ustanovení zákonodárce pamatuje na případy, kdy by mohlo dojít např. k zamezení výkonu povolání odpůrci nebo plnění jiných povinností. Vzhledem k rychlosti celého řízení a omezené možnosti soudu zjistit poměry odpůrce, je tak spíše na odpůrci, aby se určitých výjimek domáhal, a to buď v rámci odvolání či samostatného návrhu vůči soudu.²⁶ Pokud jde o německou právní úpravu, dle § 382b EO soud na návrh osoby, jejíž soužití s jinou osobou je nepřijatelné z důvodu fyzického napadení, hrozby fyzického napadení nebo jednání výrazně ovlivňujícího duševní zdraví, nařídí této osobě, aby opustila domov a jeho bezprostřední okolí a zakáže návrat do obydlí a jeho bezprostředního okolí, pokud obydlí slouží k uspokojení naléhavých bytových služeb žadatele. Důvody pro ochranu ohrožené osoby a samotné prostředky ochrany ohrožené osoby tedy EO stanoví stejné, jako český právní řád. Soud může dále dle § 382c EO odpůrci zakázat pobyt na určených místech, nařídít odpůrci, aby se vyhýbal kontaktu s navrhovatelem, případně zakázat odpůrci, aby se přibližoval k navrhovateli nebo k místům, ve kterých se pohybuje navrhovatel, pokud to není v rozporu s vážnými zájmy odpůrce.

Dále nutno, vedle standardního poučení o řádném opravném prostředku, kterým je v tomto případě odvolání, zmínit speciální poučovací povinnost soudu. V usnesení o nařízení předběžného opatření soud musí poučit, jak navrhovatele, tak odpůrce o jejich zvláštních právech (§ 405 odst. 2 z. ř. s.). Odpůrce má právo si ze společného bydlení odnést věci uvedené v § 493 z. ř. s., a to „své osobní cennosti a osobní dokumenty, jakož i věci, které slouží jeho osobní potřebě; během trvání rozhodnutí podle § 405 pak povinnému umožní

²⁴ MAŘÁDEK, David. Právní režim objasňování skutkového stavu v řízení o návrhu na předběžné opatření podle občanského soudního řádu. Právní rozhledy, ISSN 1210-6410, 2019, č. 1, s. 29-32

²⁵ HAMŮLÁKOVÁ, Klára, KŘIVÁČKOVÁ, Jana. In SVOBODA, Karel a kol (ed). Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 756. ISBN 978-80-7400-297-7

²⁶ ŠIMÁNOVÁ, Hana. In GRŮVNA, Tomáš, a kol. Oběti trestných činů. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 692, ISBN 978-80-7400-793-4

vyzvednout i věci nezbytné k výkonu jeho podnikatelské činnosti nebo výkonu povolání, případně věci nezbytné z jiného vážného důvodu.“ Německá úprava je v tomto obdobná. Dle § 382i EO se předběžné opatření na ochranu před násilím v domácnosti vykoná bezodkladně, přitom exekuční orgán vykáže odpůrce z bytu a odebere mu všechny klíče od bytu a uloží je u soudu. Odpůrci je umožněno vzít si jeho osobní cennosti a doklady, jakož i věci, které slouží výhradně jeho osobní potřebě nebo výkonu jeho povolání. Není-li odpůrce v době výkonu v domácnosti přítomen, poskytne mu vykonávající orgán na jeho žádost možnost, aby si do dvou dnů vyzvedl ve svém bydlšti své věci. O tomto právu je odpůrce informován orgánem provádějícím výkon rozhodnutí zanecháním oznámení na dveřích bytu a s příkazem k vydání předběžného opatření. Před předáním klíčů převzatých nebo uložených u soudu musí být strany vyslechnuty. Pokud je sporné, kdo je oprávněn s klíči nakládat, jsou strany odkázány na sporné soudní řízení; v tomto případě klíče nadále uchovává soud. Výkonem předběžného opatření na ochranu před násilím může soud pověřit také bezpečnostní orgány, které jsou k dispozici. Dále je v § 382j EO pamatováno na zajištění naléhavých bytových potřeb manžela či manželky, které lze uspokojit dle § 382 odst. 4 až 7 EO, přičemž před vydáním předběžného opatření nesmí být odpůrce zejména vyslechnut, pokud existuje důvodná obava, že by tím byl zmařen účel předběžného opatření.

Pokud se týká navrhovatele, toho soud poučí o dalších vhodných opatřeních směřujících k jeho ochraně, a to zejména o právu podat návrh na zahájení řízení ve věci samé. Jelikož zákon nepodmiňuje trvání tohoto předběžného opatření podáním návrhu na zahájení řízení ve věci samé, jako v případě obecného předběžného opatření dle § 77 odst. 1 písm. a) o. s. ř., lze řízení o vydání předběžného opatření ve věci ochrany před domácím násilím samo o sobě považovat za řízení ve věci samé, soud tedy může poučit navrhovatele o možnosti podání návrhu na rozvod manželství či návrhu na úpravu poměrů nezletilých dětí. Dále je soud povinen poučit navrhovatele o možnosti podat návrh na prodloužení doby trvání předběžného opatření podle § 410 z. ř. s.

Vykonatelnost předběžného opatření podle § 405 z. ř. s. předchází jeho právní moci, tudíž je předběžně vykonatelné, rozhodnutí je vykonatelné jeho vydáním (§ 407 z. ř. s.). Takto vydané předběžné opatření trvá jeden měsíc od jeho vykonatelnosti, jedná se tedy o dobu, která je zákonem dána a není možná diskrece ze strany soudu. Jak již bylo uvedeno výše, doba trvání předběžného opatření se prodlouží o dobu zbývající pro trvání vykazání dle ZPČR, která neuplynula do vykonatelnosti předběžného opatření. Citlivost celého řízení se také promítá do lhůt týkajících se řízení o odvolání, kdy soud prvního stupně musí předložit věc odvolacímu soudu do patnácti dnů od podání odvolání a odvolací soud poté musí o odvolání rozhodnout do sedmi dnů od předání věci (§ 409 z. ř. s.).

4. Prodloužení předběžného opatření

Pokud je nutno ochránit ohroženou osobu po dobu delší, než je doba jednoho měsíce, nabízí zákonodárce možnost prodloužení doby trvání předběžného opatření dle § 405 z. ř. s. Prodloužení předběžného opatření upravují §§ 410–414 z. ř. s. Před uplynutím doby trvání předběžného opatření dle § 408 z. ř. s., může navrhovatel podat soudu návrh na jeho prodloužení. Než soud o takovém návrhu rozhodne, účinnost původně vydaného předběžného opatření se o tuto dobu prodlužuje. Návrh na prodloužení předběžného opatření není tedy možné podat až po jeho zániku, nýbrž ještě v době jeho trvání. Co se týká náležitostí návrhu na prodloužení předběžného opatření, měl by v zásadě splňovat alespoň stejné náležitosti jako ty uvedené v § 402 z. ř. s., navrhovatel by měl dále osvědčit, že stav jeho ohrožení trvá i nadále, měl by však již prokázat majetkové či jiné poměry účastníků, včetně vlastnických a jiných vztahů ke společnému obydlí, na které se vztahuje předběžné opatření, a další rozhodné okolnosti včetně dalších probíhajících řízení mezi účastníky. Jako kritéria pro

rozhodnutí o prodloužení doby trvání předběžného opatření tedy soud hodnotí např. zda odpůrce v době trvání předběžného opatření dle § 405 z. ř. s. kontaktoval navrhovatele nebo se o to pokusil, zda přetrvává jeho násilné chování, zda mezi účastníky již probíhá řízení o rozvod manželství či o úpravu poměrů nezletilých dětí atp. Soud dále významně hodnotí také vlastnická práva ke společnému obydlí, neboť pokud je odpůrce výlučným vlastníkem nemovitosti, ze které je vykázán, je do jeho vlastnického práva významně zasahováno. Jak vidno, zákon již na tomto místě klade větší důraz na navrhovatele ve smyslu důkazního standardu, neboť navrhovateli již nepostačí tvrzené skutečnosti osvědčit, ale musí je i prokázat. Soud musí v každém případě hodnotit všechny okolnosti daného případu v jejich vzájemném souhrnu, a nelze proto paušálně říct, že pokud je odpůrce právě např. výlučným vlastníkem dané nemovitosti, nelze k prodloužení předběžného opatření přistoupit, jedná se o však skutečnost zásadní. Je nutno si uvědomit, že na druhé straně stojí zájem na ochraně zdraví a života ohrožené osoby, případně osob. Před soudem tedy povětšinou stojí nelehký úkol, kdy musí poměřovat zájem na další ochraně navrhovatele a zájem na nezasahování do práv odpůrce.²⁷

Řízení o prodloužení předběžného opatření má již klasičtější charakter, k rozhodnutí o návrhu na prodloužení předběžného opatření již soud zpravidla nařídí jednání. Výraz zpravidla však nutno vykládat restriktivně, což znamená, že soud by měl k rozhodnutí o prodloužení předběžného opatření nařídít jednání vždy, ledaže existují zvláště závažné důvody pro postup opačný, je-li např. nedostižný odpůrce.²⁸ V zásadě však soud rozhoduje o prodloužení předběžného opatření po projednání věci tak, aby se mohl k celé věci vyjádřit také odpůrce, soud dále vyslyší případné svědky závadového jednání odpůrce a provede listinné důkazy.

Pro rozhodnutí o prodloužení předběžného opatření má soud stanovenu již delší lhůtu, a sice lhůtu dvouměsíční. Soud může prodloužit dobu trvání předběžného opatření jen na dobu nezbytně nutnou. Nejdelší možná doba trvání předběžného opatření je zákonem stanovena na šest měsíců. Předběžné opatření dle § 405 z. ř. s. *ex lege* zanikne nejpozději uplynutím šesti měsíců od jeho vykonatelnosti. Je tedy nutno zdůraznit, že pokud soud prodlouží dobu trvání předběžného opatření na šest měsíců, nedojde k prodloužení o dalších šest měsíců, ale šest měsíců je počítáno zpětně od vydání prvního rozhodnutí podle § 405 z. ř. s. Pokud se týká doby trvání německého předběžného opatření na ochranu před domácím násilím, tento může být stejně, jako dle z. ř. s., nařízen podle § 382e odst. 1 EO na domu nejvýše šesti měsíců.²⁹ Soud však může dle § 382e odst. 2 EO dodatečně stanovit dobu trvání i delší, a to v návaznosti na meritorní rozhodnutí v probíhajícím řízení ve věci samé, nebo v řízení, které má být teprve zahájeno v nařízené době trvání předběžného opatření, přičemž řízením ve věci samé se rozumí řízení o rozvod manželství, prohlášení manželství za neplatné, řízení o vypořádání společného jmění manželů a řízení o určení práv k bytu (§ 382e odst. 3 EO). Doba, na kterou je předběžné opatření vydáno, tedy nesmí přesáhnout dobu, od které již nelze uplatňovat nároky týkající se společného bydlení manželů v souvislosti s řízením o rozvod, prohlášení manželství za neplatné nebo zrušení manželství nebo od které bylo řízení týkající se těchto nároků pravomocně ukončeno. Z uvedeného je tedy zřejmé, že EO poskytuje možnost prodloužit trvání předběžného opatření na dobu delší než šest měsíců, což hodnotím velmi pozitivně, neboť mám za to, že takto nastavená délka trvání předběžného opatření ulehčí týrané osobě, která se vydala na „boj“ proti domácímu násilí, celý proces, neb

²⁷ ŠIMÁNOVÁ, Hana. In: GRIVNA, Tomáš, a kol. Oběti trestných činů. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 700, ISBN 978-80-7400-793-4.

²⁸ JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha III (Zvláštní řízení soudní). 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 771, ISBN 978-80-7598-372-5.

²⁹ Dle § 382e odst. 2 EO dočasný soudní příkaz na obecnou ochranu před násilím nebo na ochranu před narušením soukromí však může být vydán až na dobu jednoho roku.

pokud bude tato osoba aktivní a bude činit zákonné kroky k vyřešení nastalé situace, bude se moci spolehnout na to, že je po tuto dobu chráněna, což bude mít zcela jistě i menší dopad na psychiku týrané osoby.

Závěr

Na základě výše popsaného lze tedy shrnout, že český zákonodárce zohlednil velmi obtížnou životní situaci osoby postižené domácím násilím zejména tím, že:

1. osvobodil návrh na vydání předběžného opatření dle § 405 z. ř. s. od soudních poplatků,
2. nepožaduje složení jistoty,
3. navrhovatelem může být i osoba, vůči které domácí násilí přímo nesměřuje
4. vyžaduje od navrhovatele nižší důkazní standard, kdy postačí pouhé osvědčení tvrzených skutečností,
5. stanoví krátkou lhůtu 48 hodin pro rozhodnutí prvostupňového soudu,
6. soud rozhodne o vydání předběžného opatření bez jednání,
7. neformální kontakt s navrhovatelem v případě nutnosti doplnit návrh na vydání předběžného opatření,
8. doba předběžného opatření se prodlužuje o neuplynulou dobu vykazání,
9. je umožněn vstup státního zastupitelství do řízení a
10. jsou zkráceny lhůty pro rozhodnutí o opravném prostředku.

Na druhou stranu je nutno zdůraznit, že předběžné opatření dle § 405 z. ř. s. má životnost pouze jeden měsíc, lze prodloužit maximálně na dobu šesti měsíců, a to za situace, kdy je již na navrhovatele kladen vyšší důkazní standard. Nad to je nutno poukázat na to, že pokud navrhovatel neprokáže své majetkové či jiné poměry, včetně vlastnických a jiných vztahů ke společnému obydlí, může soud prodloužit dobu trvání předběžného opatření jen z důvodů zvláštního zřetele hodných.

Porovnáním obecných východisek české právní úpravy ve věci ochrany před domácím násilím s těmi německými, dojdeme k závěru, že obě právní úpravy stojí na totožných základech a shodují se v podstatných rysech. Nelze tedy jednoznačně určit, zda větší ochranu osobám ohrožených domácím násilím poskytuje německý či český zákonodárce. Lze však poukázat alespoň na jeden rozdíl, jehož implementaci do z. ř. s. považuji za vhodnou. Jedná se o možnost prodloužit trvání předběžného opatření ve věci ochrany před domácím násilím až do doby, než bude meritorně ukončeno řízení ve věci samé, a to zejména řízení o rozvod manželství či o úpravu poměrů k nezletilému dítěti. Jak již bylo uvedeno výše, v české právní úpravě je doba trvání předběžného opatření omezena na šest měsíců od jeho vykonatelnosti (vydání), stejně tak je tomu i u německých sousedů, avšak EO umožňuje dodatečně prodloužit účinnost předběžného opatření v návaznosti na meritorní rozhodnutí v probíhajícím řízení ve věci samé, nebo v řízení, které má být teprve zahájeno v nařízené době trvání předběžného opatření. Mám za to, že zakotvení takového zákonného pravidla by v odůvodněných případech velmi ulehčilo situaci ohroženým osobám. Neboť pokud je např. týraná manželka výlučným vlastníkem nemovitosti, ve které má společnou domácnost s manželem – agresorem. Manžel má z titulu manželství právo v dané nemovitosti bydlet (§ 744 o. z.). Manželovi je následně předběžným opatřením uloženo opustit společné obydlí a dále se zde nezdržovat. V průběhu trvání předběžného řízení je pak zahájeno řízení o rozvod manželství, ani za situace, kdy by došlo k prodloužení trvání předběžného opatření na šest měsíců, nemusí být tato doba dostačující, neboť v případě sporného rozvodu manželství bývá mnohdy doba trvání řízení delší než půl roku. Pokud tedy dojde k uplynutí šestiměsíční doby, může se manžel (úspěšně) domáhat svého práva bydlení v předmětné nemovitosti, ohrožené osobě tedy nezbyvá nic jiného než opětovně podat návrh na vydání předběžného opatření. Toto však považuji za nešťastné řešení, neboť ohrožená osoba musí celý proces k ochraně svých práv

podstoupit opakovaně. Zavedením zmiňované možnosti prodloužit předběžné opatření až do doby pravomocného rozvodu manželství, by se popsané situaci dalo úspěšně předejít a ohrožená osoba, která se s pomocí všech svých sil odhodlala svou svízelnou životní situaci řešit, by nebyla jednak opětovně vystavována nebezpečí ze strany odpůrce, a jednak další psychické zátěži, která už tak je v případech domácího násilí značná. Současná česká právní úprava však tuto možnost nepřipouští.

V každém případě mám však za to, že česká procesní právní úprava ochrany před domácím násilím ob stojí i na poli evropské konkurence.

Literatura

1. GŘIVNA, Tomáš, a kol. Oběti trestných činů. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, 771 s. ISBN 978-80-7400-793-4
2. HRUŠÁKOVÁ, Milana, a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655–975). 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, 1256 s. ISBN 978-80-7400-795-8
3. JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha III (Zvláštní řízení soudní). 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, 1136 s. ISBN 978-80-7598-372-5
4. LAVICKÝ, Petr a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Řízení nesporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s. 2015, 1012 s. ISBN 978-80-7478-869-7
5. MELZER, Filip, TÉGL, Petr, a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek IV. § 655-975. 1. vydání. Praha: Leges, 2016, 2064 s., ISBN 978-80-7502-004-8
6. SVOBODA, Karel a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, 1032 s. ISBN 978-80-7400-297-7
7. SVOBODA, Karel, a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, 1132 s., ISBN 978-80-7400-788-0
8. ŠÍNOVÁ, Renáta, a kol. Řízení ve věcech rodinněprávních v České republice, Slovenské republice a Německu a jejich aktuální problémy. Praha. Leges, 2010, 368 s. ISBN 978-80-8721-250-9
9. HAMPEL, Petr, a kol. Domácí násilí, Soudce, ISSN 1211-5347, 2013, č. 3, s. 11
10. KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, DÁVID, Radovan. Rodinné násilí. Právní fórum, ISSN 1214-7966, 2008, c10, s. 429 -436
11. MAŘÁDEK, David. Právní režim objasňování skutkového stavu v řízení o návrhu na předběžné opatření podle občanského soudního řádu. Právní rozhledy, ISSN 1210-6410, 2019, č. 1, s. 29-32
12. SVOBODA, Karel. K nové úpravě práva na ochranu před domácím násilím (1.), Právo, ISSN 1212-866X, 2014, č. 7, s. 8
13. Gesetz vom 27. Mai 1896, über das Exekutions- und Sicherungsverfahren (Exekutionsordnung)
14. Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
15. Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
16. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
17. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
18. Usnesení Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 3512/14 ze dne 16. 12. 2014
19. Důvodová zpráva k zákonu č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím
20. Metodická příručka č. 1/2010 ředitele ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky k realizaci závazného pokynu policejního prezidenta č. 166/2009 o provádění vykázaní